

INSURRECTION AU MOZAMBIQUE

LE PRÉSIDENT NYUSI PRÉPARE-T-IL
LA MILITARISATION DU CABO
DELGADO SOUS LA HOULETTE DE
LA FRANCE ?

ARLENIS ALI

Analyse

Montréal, **Octobre 2023**

Les troupes de la SAMIM au Cabo Delgado lors d'une longue patrouille en 2022.
Crédits : Jakeport21 / Twitter

INSURRECTION AU MOZAMBIQUE

LE PRÉSIDENT NYUSI PRÉPARE-T-IL
LA MILITARISATION DU CABO
DELGADO SOUS LA HOULETTE DE
LA FRANCE ?

ARLENIS ALI

E-mail : arlenis.ali@outlook.com

X : [@arlenisali](#)

Contenu

La “libération du Cabo Delgado” ?	4
Le président Filipe Nyusi encourage le retour des habitants	6
Les affrontements se rapprochent des mines de Montepuez Ruby Mining	9
Les mouvements de population au Cabo Delgado	13
Un État mozambicain de plus en plus autoritaire	22
Note de l’auteur	28
Contexte de cette analyse	28

La “libération du Cabo Delgado” ?

Sous le ciel amer du nord Mozambique, deux ans se sont écoulés depuis la très fébrile “libération du Cabo Delgado”¹ proclamée à la hâte par le président Nyusi aux côtés du président rwandais Paul Kagame², célébrée en grande pompe sur les terres d’un Cabo Delgado meurtri par une insurrection survenue en 2017³ et progressivement vidé de ses habitants.

À en croire le président Nyusi, ayant discrètement sollicité l’aide du Rwanda, sous conditions non révélées publiquement⁴, le Cabo Delgado serait prêt à accueillir le retour de Total Énergies⁵ dans des conditions sécuritaires optimales. La sollicitation s’est faite à l’insu de ses partenaires de la SADC qui réclamaient une intervention régionale coordonnée lors de négociations régulièrement reportées, et finalement mises en suspens par le président Nyusi⁶ qui annoncera l’arrivée de troupes rwandaises au Cabo Delgado, sans par ailleurs s’embarrasser de solliciter l’approbation du Parlement mozambicain⁷.

La firme française, détenant le plus gros investissement du projet Mozambique LNG à hauteur de 20 milliards US \$, a cessé ses activités pour cause de “force majeure”⁸ en avril 2021, après une série d’attaques survenues à l’intérieur du périmètre de sécurité d’Afungi, où les activités de constructions et préparation du site onshore nécessaires à l’extraction du gaz liquéfié prévu pour 2024, devaient entamer une phase d’accélération.

¹ *Mozambique: Nyusi commends bravery of Rwandan troops.* [Club of Mozambique](#)

² “President Kagame: “Today, we honour the liberators of this great country and are grateful for their struggle and sacrifice. We also celebrate their achievements here in Mozambique, the inspiration & support that the freedom fighters extended to other liberation movements in Africa”. [@UrugwiroVillage/Twitter](#)

³ Devermont, Judd, and Emilia Columbo. *Conflict at a Crossroads.* [JSTOR](#)

⁴ Chris Kamo. *Mozambique: Opposition wants full disclosure of Nyusi’s agreement with Kagame.* [GLPOST](#)

⁵ Nelson Banya and Manuel Mucari. *Mozambique President says ToTalEnergies can safely resume \$ 20 billion gas project.* [Reuters](#)

⁶ Arlenis Ali. *Insurrection au Mozambique: le Président Nyusi Cherche-t-il à Déjouer le Duo France-Afrique du Sud?* [HaYba FM](#)

⁷ Orfeu Lisboa. *Illegal presença de tropas ruandesas em Moçambique diz presidente de Renamo* [fi](#)

⁸ Total Energies. *Total déclare la Force majeure sur le projet Mozambique LNG.* [Site officiel](#)

Depuis le déploiement des forces rwandaises⁹ en juillet 2021, période où débute le soudain silence de la France sur le conflit après une série de surprenantes déclarations émanant de l'Élysée¹⁰ en faveur d'une intervention militaire extérieure au Mozambique, les efforts déployés par les armées rwandaises et mozambicaines appuyées par la SAMIM¹¹ ont permis de désenclaver des bases insurrectionnelles et reprendre le contrôle de certains axes routiers aux pourtours de la région. Mais pour autant, contrairement aux affirmations du président Nyusi devant l'Assemblée¹² le 16 décembre 2021 rassurant la nation sur la maîtrise du conflit, un rapport de MediFax, en collaboration avec l'Observatoire des conflits au Mozambique¹³, révèle une montée en puissance de l'offensive insurrectionnelle.

En l'espace de dix jours, entre les 1er et 11 janvier 2022, pas moins de sept villages de différents districts du Cabo Delgado ont subi des attaques, cette fois, par de petits groupes d'insurgés, visiblement affectés en nombre par la progression des forces de défense démantelant certaines de leurs bases établies depuis 2017/2018, mais suffisamment réactifs et organisés pour se réfugier à l'ouest en province Niassa et au nord à la frontière tanzanienne, afin de rassembler des forces, des hommes, des outils, des munitions et quantité d'informations pour contre-attaquer de manière étonnamment ciblée.

⁹ *Rwanda deploys joint force to Mozambique.* [Government of the Republic of Rwanda](#)

¹⁰ Emmanuel Macron. "Au Mozambique plus de 50 personnes ont été décapitées, des femmes kidnappées, des villages pillés puis incendiés. Des barbares détournent une religion de paix pour semer la terreur : le terrorisme islamiste est une menace internationale qui appelle une réponse internationale." [@EmmanuelMacron/Twitter](#)

¹¹ SADC Mission in Mozambique

¹² Política Moçambicana. *Nyusi does not talk about his political vision for Mozambique and avoids addressing human rights violations by PRM agents.* [Year 03, n. 276](#)

¹³ Cabo Ligado. *Monthly Reports: January 2022.* [Site officiel](#)

Le président Filipe Nyusi encourage le retour des habitants

C'est dans ce contexte d'incertitude quant à la réelle évolution du conflit sur le terrain, conjuguée à une intensification des troupes rwandaises¹⁴, qu'en avril 2023 Filipe Nyusi exhorte les habitants – déplacés de leurs terres depuis plus de trois ans – à rentrer chez eux au Cabo Delgado¹⁵ alors qu'aucune infrastructure n'est fonctionnelle¹⁶. Et ce, malgré les réserves émises par Z. Machado¹⁷, une chercheuse à la Division Afrique de l'Observatoire des droits de l'homme. Aux lendemains de cet appel du président Nyusi, les insurgés ont pris pour cible des positions militaires et des milices le soir du 15 avril 2023 dans le village de Miangalewa (district Muidumbe), forçant des centaines de civils à fuir, moins de deux semaines après leur retour chez eux¹⁸.

Pour quelles raisons le président Nyusi encourage-t-il le retour des réfugiés en dépit des risques soulevés dans les recommandations des observateurs ?

Pour comprendre la situation, revenons 14 mois en arrière, en février 2022. À cette époque, le PDG de Total Energies, manifestant une préoccupation humanitaire soudaine, dit vouloir visiter les villes abandonnées du Cabo Delgado, notamment Palma, Mocimboa da Praia, ainsi que les zones au sud de la région et déclare "Quand je verrai que la vie est revenue à la normale, ce qui signifie avoir des services de l'État et de la population, alors le projet pourra redémarrer."¹⁹ Le PDG de la firme portugaise Galp Energia, partenaire d'Exxon Mobil sur le bloc Area-4 qui jouxte le bloc français Area-1, a fait une déclaration similaire²⁰.

¹⁴ Moise M. Bahati. *Rwanda sends more troops to Mozambique*. [The New Times](#)

¹⁵ Olalekan Adigun. *Mozambican President Filipe Nyusi: 300,000 Displaced Persons Return to Their Homes in Cabo Delgado* [bnn](#)

¹⁶ *Mozambique: Attacks and violence in Cabo Delgado displace thousands as cyclone season begins*. [Médecins Sans Frontières](#)

¹⁷ Ruth Michaelson. *Europe Scrambles for gas in Africa despite climate concerns*. [Coda Media](#)

¹⁸ Tom Gould. *Deadly attack on Miangalewa forces hundreds to flee again*. [Zitamar News](#)

¹⁹ *Total Energies hopes to restart massive Mozambique gas project in 2022*. [CCE](#)

²⁰ Sergio Goncalves. *Portugal's Galp says security a must in Mozambique to build LNG plants*. [Reuters](#)

Pendant plus de trois ans, Total Energies ainsi que ses partenaires dans le projet gazier, ont systématiquement utilisé la garantie de sécurité comme argument de pression envers le gouvernement mozambicain, malgré ses ressources limitées, négligeant les conséquences pour des centaines de milliers d'habitants contraints de fuir et d'abandonner leurs maisons et leurs terres²¹.

En août 2020, cédant à la pression des majors gaziers et des attaques qui s'intensifient, le gouvernement mozambicain consent à signer un pacte de sécurité avec Total Energies établissant une force conjointe chargée de protéger les infrastructures du géant français. Cet accord a été dénoncé comme discriminatoire²² par la société civile mozambicaine, car il se focalise sur la protection des intérêts de Total tout en ignorant l'impact beaucoup plus vaste du conflit armé dans d'autres parties de la province.

Mais depuis le déploiement des forces rwandaises au Cabo Delgado, un virage s'opère dans le discours de la multinationale française. Elle semble subitement se préoccuper davantage de considérations humanitaires en préconisant un retour à la normale, tandis que la communication sur les aspects sécuritaires et militaires est désormais laissée entre les mains du président mozambicain dans ce qui s'apparente à une opportune redistribution des cartes. Patrick Pouyanné, PDG de Total Energies qui n'a toujours pas honoré les compensations promises aux personnes déplacées, se dépêche même de définir ses propres critères de cette "normalité" comme étant la disponibilité des services de l'État et la présence de la population.

Cette position suscite des interrogations : la firme française ignorait-elle les réalités du terrain, serait-elle prête à faire attendre ses actionnaires plusieurs années après la date convenue du début des exploitations, et par conséquent, les premières retombées économiques prévues pour 2024 ? Comment comprendre que le géant de l'industrie pétrolière ignore l'état actuel du Cabo Delgado et le fait qu'il soit irréaliste pour les populations locales de retrouver une vie normale à si court terme, et certainement pas dans le calendrier des échéances fixées par l'agenda contractuel d'exploitation ?

Est-il possible que le discours centré sur la "normalisation" de la vie au Cabo Delgado soit une stratégie déceptive de communication visant à camoufler une militarisation de la région ?

²¹ Arlenis Ali. *Insurrection Au Mozambique: À Quoi Jouent la France et l'Afrique du Sud?* [HaYba FM](#)

²² Five Years Lost. *How Finance is Blowing the Paris Carbon Budget.* [page 15](#)

L'Ambassadeur de l'Union Européenne au Mozambique déclare peu de temps après les propos de P. Pouyanné, que "dans quelques mois", la sécurité serait rétablie au Cabo Delgado pour permettre le retour des investissements gaziers lors d'une interview²³ accordée à Lusa le 17 mai 2022. Comment Antonio Gaspar peut-il avancer avec une telle assurance que la province sera "normalisée" dans les "quelques mois" à venir, alors même que l'insurrection sévissant depuis près de cinq ans semble reprendre son souffle au moment de ces déclarations ? Ces affirmations catégoriques quant au retour du principal investisseur ayant suspendu ses activités pour cause de force majeure moins d'un an plus tôt sont intrigantes. Quelles informations détient l'Ambassadeur de l'Union Européenne au Mozambique sur l'évolution du conflit que les autorités mozambicaines, l'armée rwandaise et les forces de la SAMIM semblent ignorer ?

Car les attaques persistent²⁴.

De plus, durant l'année 2022, la frontière avec la Tanzanie a été plus perméable que jamais, facilitant les déplacements du groupe insurrectionnel. Un rapport indique que "les rebelles du Cabo Delgado sont les mieux équipés et organisés de l'histoire du terrorisme"²⁵. Deux semaines après la déclaration d'A. Gaspar, une nouvelle vague de violences, signalée par Médecins Sans Frontières International en juin 2022 a entraîné le déplacement de plus de 30 000 personnes, y compris celles vivant dans des zones considérées comme relativement stables, près de la capitale provinciale de Pemba, telles que les district d'Ancuabe dans la ville du même nom (à environ 65 kilomètres à l'est-nord-est des mines de Montepuez) et Chiúre situé à 20 kilomètres de la rivière Luro, marquant la frontière naturelle entre le Cabo Delgado et la province de Nampula, sa voisine du sud-est le long du Canal de Mozambique²⁶. Dans le même temps, un autre rapport révèle le déplacement de plus de 80 000 personnes en raison des attaques visant les mêmes districts²⁷.

²³ Lusa. *Business News - Mozambique: Cabo Delgado gas projects may be able to restart within months - EU. Alliance of Mediterranean News Agencies*

²⁴ *Evolution of Violent Extremism in Northern Mozambique*. pages 17-18, [Centro Para Democracia e Desenvolvimento](#)

²⁵ "Hold Your Fire!" Podcast, ep.38: *The Insurrection in Mozambique's Cabo Delgado*.

²⁶ *Three new developments in the Cabo Delgado crisis*. [Médecins Sans Frontières](#)

²⁷ *Mozambique: Displacement influx in Cabo Delgado and Nampula provinces - Situation Report No. 1* [OCHA](#)

Les affrontements se rapprochent des mines de Montepuez Ruby Mining

Le mois suivant, Gemfields confirme une attaque²⁸ à seulement 30 kilomètres de ses mines de Montepuez, près du village de Muaja. Il s'agit de l'attaque la plus proche depuis le début de l'insurrection, alors que la majeure partie des attaques antérieures se déroulaient à plus de 150 kilomètres au nord-est de Montepuez Ruby Mining (MRM) dont Gemfields détient 75% en tant que société britannique, tandis que Mwiriti Limitada détient les 25% restants en tant qu'entreprise mozambicaine.

Une autre attaque²⁹ est signalée le 20 octobre 2022 dans une mine voisine appartenant à Gemrock, cette fois à 12 kilomètres au sud-est des installations de MRM qui décide d'évacuer son personnel. Ce n'est qu'après l'arrivée de l'armée mozambicaine, désormais chargée de sécuriser le site³⁰, que le personnel a été autorisé à retourner sur place quatre jours plus tard³¹.

Gemfields, qui a enregistré un niveau record de revenus annuels d'enchères pour les rubis extraits de sa mine de Montepuez au Mozambique, pourrait-elle suivre une trajectoire similaire à celle de Total Energies dans la région, qui a exercé des pressions sur l'État mozambicain dès 2017³² pour obtenir une sécurité militaire autour du site gazier ? Située à quelques dizaines de kilomètres de l'extrémité sud-ouest du Parc Quirimbas, récemment désignée réserve biosphère par l'UNESCO³³ sur une vaste superficie de 7500 km², dont 1500 km² d'espaces marins par sa quinzaine d'îles, Montepuez Ruby Mining cherchera-t-il à se greffer à cette zone tampon en devenir³⁴ afin de bénéficier des avantages d'une éventuelle militarisation de son site d'extraction ?

Certaines études suggèrent que l'intervention du Rwanda au Mozambique aurait pour objectif de "protéger les projets d'exploration gazière, de

²⁸ Update regarding Cabo Delgado insurgency. 20 July 2022 [Gemfields](#)

²⁹ Update regarding Cabo Delgado insurgency: neighbouring ruby mine attacked, MRM evacuation plan initiated. 20 October 2022 [Gemfields](#)

³⁰ MRM Operational Update. 24 October 2022 [Gemfields](#)

³¹ Cabo Delgado insurgency update. 25 October 2022 [Gemfields](#)

³² Philippe Alcoy, *Comment l'État français et Total poussent-ils à la militarisation du Mozambique?* [Révolution permanente](#)

³³ Montepuez Ruby Mining and ANAC renew agreement to support Quirimbas National Park. [Club of Mozambique](#)

³⁴ Arlenis Ali. *Insurrection Au Mozambique: le Président Nyusi Cherche-t-il À Déjouer le Duo France-Afrique du Sud?* [HaYba FM](#)

liquéfaction et de logistique dans le bassin de Rovuma”. En outre, l’ouverture d’un nouveau front en janvier 2023 dans le sud du Cabo Delgado ajoute désormais les pierres précieuses et le graphite à la liste des actifs que Kigali cherche à protéger³⁵.

Avec un chiffre d’affaires total de 166.7 millions de dollars³⁶ pour les rubis en 2022, soit une augmentation de 13% par rapport au record de l’année précédente³⁷, les préoccupations sécuritaires de MRM se sont intensifiées en raison d’une augmentation significative des activités minières “illégalles” enregistrées au cours de la même année³⁸.

Depuis leur nouvelle position à Ancuabe en janvier 2023, les forces rwandaises mènent régulièrement des patrouilles le long de l’autoroute EN14, assurant ainsi la sécurité des districts d’Ancuabe, Montepuez et Balama. Leur présence a eu un impact significatif, améliorant la situation sécuritaire de la région. Cette amélioration s’est traduite par une évolution des conditions de voyage, où les véhicules étaient autrefois escortés³⁹ par les forces de défense et de sécurité entre Pemba et Montepuez peuvent maintenant circuler sans protection. De plus, le transport de graphite le long de l’EN14 a repris.

³⁵ *Evolution of Violent Extremism in Northern Mozambique*. page 16, [Centro Para Democracia e Desenvolvimento](#)

³⁶ Leah Meirovich. *Gemfields’ 2022 Ruby Auctions Set Company Record*. [Rapaport](#)

³⁷ Le chiffre d’affaires s’élevait à 147.4 millions de dollars en 2021.

³⁸ *Gemfields Annual Report 2022*. [p. 48](#)

³⁹ *Mozambique: Police admit Pemba military escorts - AIM report*. [Club of Mozambique](#)

La multiplication des aires protégées sur le continent africain.

Source : Unesco ; Protected Planet, World Database on Protected areas ; African Parks. Cécile Marin

Cette militarisation des aires protégées révèle des aspects cachés des parcs naturels et marins, qui servent de zones tampons opérationnelles. Des sociétés militaires privées, notamment britanniques et sud-africaines comme la Duck Advisory Group, les utilisaient comme bases de déploiement et de soutien logistique en 2021 lorsqu'elles étaient sous contrat avec l'État mozambicain pour aider l'armée dans sa lutte contre les insurgés au Cabo Delgado. D'autant que les institutions étatiques, particulièrement les gouvernements de district, voient leur pouvoir

décliner dans ces zones spécifiques “restreintes”⁴⁰ : les zones autorisées pour la prospection et l’exploitation minière, ainsi que les parcs nationaux.

Surveiller les activités dans ces zones pose des difficultés pour les institutions étatiques et la société civile car elles sont souvent entourées et supervisées par des sociétés de sécurité privées. En conséquence des restrictions d’accès physique et des intérêts divergents des élites politiques, les zones minières comme celle de Montepuez Ruby Mining au Cabo Delgado échappent généralement à la surveillance des agents locaux de l’État, des gouvernements de district et des membres des Assemblées provinciales. Ces restrictions s’appliquent également aux organisations de la société civile et les institutions de recherche, mettant ainsi en lumière les carences de la société britannique en matière de transparence et de responsabilité.

Qu’est-ce qui a pu provoquer le changement de discours de Total Energies, passant de la sécurité du site d’exploitation à une préoccupation pour la vie des habitants désormais dépossédés ? Depuis l’apparition de la première attaque insurrectionnelle en octobre 2017 jusqu’en février 2022, quels événements ont eu lieu suscitant un tel revirement ?

⁴⁰ Janne Rantala. *Restricted Access: Zones Closed by Mining (Cabo Delgado) and Conservation (Sofala)*. [Policy Brief](#)

Réunion dans un centre pour personnes déplacées dans le district de Metuge au Nord du Mozambique en février 2021, la population ayant fui des attaques insurrectionnelles.
Crédits : Alfredo Zuniga - AFP

Les mouvements de population au Cabo Delgado

Premièrement, la région se vide de ses habitants ; en particulier autour du site gazier. Les terres abandonnées par les personnes tuées ou celles qui ont fui les attaques des insurgés sont maintenant à la disposition du gouvernement mozambicain, à moins qu'elles n'aient été illégalement

accaparées par les majors gaziers pour négocier des contrats de sécurisation et de militarisation sur plusieurs kilomètres autour du site onshore⁴¹, comme le souhaitait Total Energies depuis le début des négociations il y a dix ans, mais qui se heurtait à l'opposition du chef de l'État mozambicain.

Alors que la population du Cabo Delgado connaissait une croissance constante lors de la découverte des gisements de pétrole et de gaz en 2010 jusqu'à la survenue de la première attaque en 2017 (passant de 1.731.200 habitants en 2010 à 1.952.341 habitants en 2017)⁴², en 2023 après cinq ans et demi d'attaques et de conflits armés, plus de 52,7% de la population s'est déplacée par rapport à 2017. Au total, cela représente 1.028.743 personnes déplacées depuis le début de l'insurrection⁴³.

Deuxièmement, le déploiement de l'armée rwandaise. Malgré les affirmations du Rwanda selon lesquelles il finance lui-même l'opération au Mozambique⁴⁴, la nature secrète de l'accord bilatéral entre le Rwanda et le Mozambique soulève des doutes quant à la véracité de ces déclarations ainsi que des préoccupations quant aux motifs et au financement de cette intervention. Alors que les détails de la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe, connue sous le nom de la SAMIM, sont disponibles au public⁴⁵, l'opacité entourant l'accord bilatéral entre les deux pays suscite des interrogations croissantes⁴⁶.

Malgré la "victoire instantanée" proclamée au Cabo Delgado, les attaques ont persisté jusqu'à récemment, en particulier après l'annonce d'avril 2023 par le président Nyusi, indiquant aux habitants qu'ils pouvaient revenir s'installer. Cette annonce a été suivie par plusieurs attaques dans les villages concernés par le retour massif des habitants, poussé par la "condition" de P. Pouyanné, qui exige un "retour à la vie normale" avant de permettre la reprise des activités sur le site d' Afungi.

Rien dans la situation actuelle du Cabo Delgado ne laisse entrevoir un retour durable des habitants dans leurs villages et propriétés. Les bases

⁴¹ Arlenis Ali. *Insurrection Au Mozambique: le Président Nyusi Cherche-t-il À Déjouer le Duo France-Afrique du Sud?* [HaYba FM](#)

⁴² Selon CEIC data

⁴³ Selon United High Commissioner for Refugees (UNHCR) en avril 2023 [UNHCR Mozambique Cabo Delgado - Update. Internal Displacement Response - March 2023](#)

⁴⁴ Luis Nhachote. *Kagame: Rwanda is paying for the Cabo Delgado intervention* [Mail&Guardian](#)

⁴⁵ *The legal status of SADC's mission in Cabo Delgado.* [Accord](#)

⁴⁶ Chris Kamo. *Mozambique: Opposition wants full disclosure of Nyusi's agreement with Kagame.* [GLPOST](#)

des insurgés, désactivées par les armées rwandaises, mozambicaines et les forces de la SAMIM, sont soit régulièrement réactivées par les insurgés, soit de nouvelles bases sont établies à l'ouest dans la province voisine de Niassa⁴⁷, où les insurgés sont contraints de se replier. Ils adoptent le même mode opératoire consistant à semer la terreur dans les villages afin de les vider de leurs habitants, puis à reprendre du terrain en revenant au Cabo Delgado⁴⁸.

La veille de sa visite au Mozambique, P. Pouyanné se trouvait au Rwanda où il a opportunément signé un protocole d'accord avec la Rwandan Development Board⁴⁹, une institution publique engagée dans l'accélération du développement économique du pays, visant à établir une collaboration sur des projets énergétiques. À l'heure où le Rwanda cherche à explorer diverses sources d'énergie pour faire face à une demande qui a triplé ces sept dernières années⁵⁰, le président Kagame persiste à affirmer à son opinion publique que l'intervention militaire au Mozambique est motivée par la "solidarité africaine"⁵¹ et financée par le gouvernement rwandais⁵².

En 2022, les Nations Unies ont versé 171 millions USD au Rwanda⁵³ en remboursement des coûts des opérations de maintien de la paix dans différents pays. Mais nous savons que l'intervention au Mozambique ne relève pas du mandat des Nations Unies puisqu'en avril 2021 (soit trois mois avant le déploiement de l'armée rwandaise au Mozambique), la représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU auprès de l'Union Africaine⁵⁴ exprime l'idée qu'une intervention militaire internationale ou des opérations de maintien de la paix au Mozambique est "injustifiée"⁵⁵.

Un mois avant le déploiement de l'armée rwandaise au Mozambique⁵⁶ en juillet 2021, le président Macron s'est rendu à Kigali, où il a annoncé son intention d'augmenter l'aide de la France au développement du Rwanda à des niveaux sans précédent, pour un montant supplémentaire de 370

⁴⁷ *Mozambique: Militant threat likely to remain elevated in Cabo Delgado, Nampula, and Niassa province through mid November./update 1.* [Crisis 24](#)

⁴⁸ "Hold Your Fire!" Podcast, ep.38: *The Insurrection in Mozambique's Cabo Delgado.*

⁴⁹ *Rwanda: TotalEnergies signs a MoU with Rwanda Development Board (RDB) to deploy its multi-energy offer and contribute to the development of the energy sector.* [RDB](#)

⁵⁰ L. Gil, W. Foster. *Rwanda's Energy Strategy to Benefit from the Use of Robust Analytical Tools.* [IAEA](#)

⁵¹ *What does Rwanda stand to gain from its Mozambique deployment?* [Zitamar News](#)

⁵² Olorunwa Lawal. *Rwanda Denies Total Energies, France Funded Mozambique Operation.* [News Central](#)

⁵³ Collins Mwai. *How 2021/2022 budget will be financed.* [The New Times](#)

⁵⁴ Hanna Tetteh

⁵⁵ *Moçambique. Representante da ONU declara que operação internacional de paz ainda não se justifica.* [RTP Noticias](#)

⁵⁶ *Rwanda Deploys Joint Force to Mozambique.* [Republic of Rwanda](#)

millions d'euros⁵⁷. Officiellement, ces fonds sont destinés à financer divers projets de développement au Rwanda et gérés par l'Agence française de développement (AFD), l'une des principales sources de financement externe pour le budget du Rwanda. Cette décision soulève des interrogations : pourquoi la France, pays le plus endetté d'Europe rapporté au PIB⁵⁸, accorderait-elle 370 millions d'euros supplémentaires d'aide au développement au Rwanda ?

Il est intéressant de noter que simultanément à l'augmentation du budget de l'aide accordée par la France, le Rwanda prévoit également une croissance significative de son budget pour les revenus intérieurs. Pour l'exercice financier 2021/2022, le Rwanda prévoit des dépenses d'environ 3,8 billions de francs rwandais (RWF), soit une augmentation de 342 milliards par rapport à l'année précédente⁵⁹. Ces dépenses seront financées en grande partie par les revenus intérieurs, représentant environ 67% du budget total, soit environ 2,5 billions (2,4 milliards USD). Par ailleurs, en décembre 2022, l'Union Européenne fait don de 20 millions d'euros aux troupes rwandaises au Mozambique⁶⁰.

Faut-il s'étonner que la plupart des militaires rwandais soient basés à Afungi, futur centre de liquéfaction du gaz naturel dans le bassin de Rovuma ? Des rapports indiquent que, à l'avenir, les troupes rwandaises seront chargées de la sécurité du site exploité par Total Energies.

En novembre de la même année, le Centre pour la démocratie et le développement au Mozambique (CDD) a évoqué l'hypothèse que l'aide au développement pourrait être l'une des sources de financement que la France a trouvées pour soutenir financièrement l'intervention des troupes rwandaises au Mozambique, mentionnant des négociations aux plus hauts niveaux politiques entre le Mozambique, la France et le Rwanda⁶¹.

La question du soutien de la France et du Rwanda à la candidature du Mozambique à un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies a-t-elle été abordée lors de ces négociations ? Le président Nyusi, cherchant à renforcer sa légitimité ternie par le scandale de la

⁵⁷ Alain Faujas. *Macron au Rwanda: la France va débloquer plus de 350 millions d'euros.* [Jeune Afrique](#)

⁵⁸ Noémie Galland-Beaune. *La dette publique des États de l'Union Européenne.* [Toute l'Europe](#)

⁵⁹ ["How 2021/2022 budget will be financed"](#)

⁶⁰ Chinedu Okafor. *Rwanda receives military funding from the European Union for its war in Mozambique.* [Business Insider Africa](#)

⁶¹ *Is France using 'development aid' to finance the intervention of Rwandan troops in Mozambique?* [CDD](#)

dette illégale⁶², aurait-il proposé cette carte pour gagner en crédibilité ? Pour être élu, il est nécessaire d'obtenir le soutien de plus de deux tiers de l'Assemblée générale. En juin 2022, le Mozambique a été élu pour un mandat de deux ans commençant en janvier de l'année suivante, obtenant le plus grand nombre de votes parmi les cinq pays élus lors de cette session, avec un total de 192 voix sur 193⁶³.

Le mois suivant la prise de fonction du président Nyusi aux Nations Unies, son homologue comorien, Azali Assoumani, a bénéficié d'un traitement similaire par son élection à la présidence de l'Union Africaine lui permettant de briller sur la scène internationale avec sa nomination⁶⁴. Cet ancien colonel militaire, arrivé une première fois au pouvoir par un coup d'État le 29 avril 1999 aggravant ainsi une crise séparatiste, a rapidement entrepris en 2018, deux ans après son retour au pouvoir, de réviser la constitution. Élu démocratiquement en 2016, il modifie le système de rotation par île d'un mandat de cinq ans non renouvelable et se fait élire en 2019 pour un nouveau mandat de cinq ans renouvelable en 2024. Cette démarche a créé une profonde division dans le pays. L'opposition, et particulièrement dans les îles d'Anjouan et de Mohéli, accuse le président Azali de coup d'État constitutionnel et récuse sa légitimité. Plusieurs manifestations ont éclaté contre le référendum. Ces événements ont entraîné des incidents et des décès causés par l'armée⁶⁵.

L'opposition et une majorité de juristes accusent le président Azali de gouverner par un usage excessif de décrets présidentiels, ignorant presque systématiquement l'Assemblée et les lois en vigueur.

⁶² Arlenis Ali. *Insurrection Au Mozambique: le Président Nyusi Cherche-t-il À Déjouer le Duo France-Afrique du Sud?* [HaYba FM](#)

⁶³ *Mozambique elected to UN Security Council.* [High Commission of the Republic of Mozambique](#)

⁶⁴ *President Azali Assoumani of the Union of Comoros, Takes Over as the New Chairperson of the African Union for 2023.* [African Union](#)

⁶⁵ Ali Ahmed Amir. *Troops kill two amid unrest in Comoros over constitutional change.* [Reuters](#)

Schéma illustrant la réorganisation du pouvoir judiciaire conformément à l'Ordonnance sur la Cour suprême adoptée le 19 octobre 2019, abrogée par la Loi Organique n° 23-012/AU du 27 juin 2023, promulguée par le décret n° 23-102/PR. Ainsi, la Cour constitutionnelle, assise par une loi organique, est supprimée par une ordonnance jamais validée. Il faudra 4 ans pour qu'une loi organique assoit la Cour suprême entièrement contrôlée par le Président de l'Union.

Crédits : Arlenis Ali

À l'instar des Comores qui garde le silence sur les explorations des blocs offshore gaziers 35, 36, 37 menées en 2019 par Tullow Oil – la société déclarait dans sa mise à jour commerciale de novembre 2019 avoir achevé une étude sismique de 3000 kilomètres carrés sur ses trois blocs aux Comores et que les données de l'études seront évaluées avant de décider des prochaines étapes dans cette "région frontalière prometteuse"⁶⁶ – les autorités mozambicaines élèvent des barrières contre toute investigation journalistique et recherches indépendantes sur la situation au Cabo Delgado. Ceux qui ont tenté de s'aventurer dans la

⁶⁶ *Tullow Oil plc 2019 November Trading Update.*, page 3, [Tullow Oil](#)

province ont été arrêtés, leurs équipements confisqués. La disparition, au Cabo Delgado, de Ibrahima Mbaruco⁶⁷ en avril 2020 après avoir croisé un groupe de soldats mozambicain dans la ville de Palma ainsi que celle de Arlindo Chissale⁶⁸ le 29 octobre 2022, après que la police l'ait placé en garde à vue alors qu'il investiguait dans la mine de graphite à Balama, sont sources de préoccupation pour les observateurs des droits de l'homme.

Aux Comores, le président Azali a ordonné l'arrestation d'Ahmed Abdallah Sambu dont le soutien a été décisif pour l'élection d'Azali en 2016. Monsieur Sambu a été écroué par une note du secrétaire général du ministère de l'Intérieur⁶⁹, en dehors de toute procédure judiciaire. Après 4 ans de détention, il a été condamné à la réclusion à perpétuité pour "Haute trahison" en novembre 2022 par la Cour de Sûreté de l'État, alors que jusqu'à l'ouverture du procès le gouvernement et le ministère de la Justice accusaient le président Sambu de détournement de l'argent provenant de la vente des passeports de "la citoyenneté économique"⁷⁰. Le président Sambu a dénoncé l'illégalité⁷¹ de la Cour et a refusé de se soumettre aux interrogations des juges. Les avocats ont eux aussi mis en cause la légalité de la Cour et de la peine qui ne figure nulle part dans les lois comoriennes pour l'accusation retenue. Selon les rares personnes autorisées à le rendre visite, le président Sambu est détenu dans une petite pièce vide avec un matelas, plongé dans l'obscurité, que les observateurs qualifient de torture physique et mentale⁷².

Pour autant, l'élection du Mozambique à un siège non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et la nomination du président Azali à la présidence de l'Union Africaine ont été accueillies favorablement à l'international. C'est une victoire pour le Mozambique qui a traversé une guerre civile de 1977 à 1992, ainsi que pour le président Azali qui affirme vouloir saisir l'occasion inédite d'éclairer le potentiel économique et stratégique des îles africaines. La propulsion de ce petit État insulaire à un poste si prestigieux s'inscrit dans un contexte de compétition énergétique critique, mettant les champs gaziers d'Afrique de l'Est et la

⁶⁷ *Mozambique: Journalist Feared 'Disappeared'*. [Human Rights Watch](#)

⁶⁸ Zenaida Machado. *Mozambican Journalist Feared Forcibly Disappeared in Cabo Delgado* [Human Rights Watch](#)

⁶⁹ La note du ministère, 19 mai 2018 : "Considérant ses agissements constatés ces derniers jours et en vue de préserver l'ordre et la sécurité publics, M. Ahmed Abdallah Sambu est placé en résidence surveillée. En cas de nécessité impérieuse de déplacement, l'intéressé est tenu d'introduire une demande auprès du département chargé de la sécurité publique."

⁷⁰ *Procès Sambu-Cour Sûreté de l'État*, 10 novembre 2022, [HaYba FM](#)

⁷¹ *Comoros ex-president Sambu jailed for life for 'high treason'*. [Seychelles News Agency](#)

⁷² Interview d'un témoin par Arlenis Ali, juillet 2023

surveillance de son immense domaine maritime aux frontières contestées par la France, au cœur des enjeux. La France continue de consolider sa présence illégitime dans le Canal de Mozambique dans les zones maritimes reconnues comoriennes par les Seychelles et la Tanzanie en 2010 et 2011⁷³. Rappelons aussi le contentieux portant sur les zones maritimes entre la France et Madagascar.

Arlenis Ali, Insurrection au Mozambique

Madagascar partage ses frontières avec d'autres États insulaires de l'océan Indien, tels que les Comores, l'île française de La Réunion et les Seychelles. Cependant, la présence de la France persiste dans des territoires contestés tels que l'île de Mayotte revendiquée par les Comores, les îles Tromelin revendiquées par Maurice, ainsi que les îles Glorieuses, Bassas da India, les îles Europa, toutes revendiquées par Madagascar. Selon la résolution des différends, Madagascar pourrait avoir jusqu'à 14 frontières maritimes avec des États opposés ou seulement 7. Actuellement, Madagascar n'a qu'une seule frontière maritime officiellement établie avec l'île française de La Réunion, qui a été convenu en 2012 et suit une ligne d'équidistance.

Source : *Sovereign Limits* ; Archive, Marissa Wood

⁷³ Said Mchangama. *Frontières Maritimes - Procès Verbaux des rencontres des années 2010 et 2011 entre les Comores, le Mozambique, les Seychelles et la Tanzanie sur la délimitation des zones maritimes*. HaYba.FM

Les deux présidents se préparent-ils à une réélection en 2024 ?

Les blocs pétro-gaziers offshore, voisins du Mozambique et des Comores, suivent un calendrier similaire d'acquisition. La récente modification de la constitution comorienne, autorisant le président Azali à se représenter en 2024, suivi des emprisonnements de ses adversaires politiques sont source de dissension. Le remplacement de la Cour constitutionnelle par la Cour suprême, dont les pouvoirs de contrôle de l'exécutif sont limités, n'est pas sans conséquences pour le système de gouvernance du petit archipel.

Sur le continent, le président Nyusi semble avancer ses pions en vue d'une candidature présidentielle. Il vient d'être réélu à la tête de son parti pour la troisième fois, sans concurrent, jusqu'en 2027. Une agence de notation américaine prévoit une augmentation des troubles sociaux avant et après les prochaines élections présidentielles au Mozambique⁷⁴. Cette prévision s'explique par la volonté de Filipe Nyusi de briguer un troisième mandat présidentiel litigieux. Le parti au pouvoir, le Frelimo, est parvenu à orchestrer un processus de réforme constitutionnelle malgré les inquiétudes de l'opposition, mais la commission responsable a explicitement exclu la modification des limites de mandat présidentiel⁷⁵.

Ces récentes évolutions survenues au cours des quatre dernières années révèlent l'importance qu'ont revêtues les stratégies déployées par le président Nyusi et le président Azali, pour consolider une forme de crédibilité sur la scène internationale, sceller leur légitimité et verrouiller les différents pouvoirs. De manière inquiétante, elles témoignent d'une tendance à la militarisation du pouvoir exécutif, particulièrement à la suite de remaniements gouvernementaux divisifs.

⁷⁴ *Mozambique's Ruling Party To Secure Victory In 2024 Elections.* [Fitch Solutions](#)

⁷⁵ *Mozambique's president faces uncertain future.* [Expert Briefings](#)

Un État mozambicain de plus en plus autoritaire

Le 11 novembre 2021, deux mois et demi après la “libération du Cabo Delgado” le 24 septembre 2021, le président Nyusi décide de renvoyer son ministre de la défense⁷⁶. Et cela, un jour après avoir limogé son ministre de l’intérieur et la ministre à la Présidence chargée des affaires civiles, Adelaide Amurane⁷⁷. Le renvoi de J. Neto et Amade Miquidade occupant des postes directement liés à la sécurité du pays et à la transparence des actions du gouvernement, s’est fait sur simple ordre présidentiel via un communiqué laconique, sans explications ni annonces de leurs remplaçants, dans des conditions pour le moins obscures.

Le renvoi du ministre de la défense par le président Nyusi, contesté au sein même du Frelimo, serait-il le signe d’une méfiance envers celui qui était chargé de la réponse mozambicaine face à l’insurrection au Cabo Delgado ? En février 2020, J. Neto encore en poste, était reçu à Paris par J.Y Le Drian, ministre des affaires étrangères françaises. Il déclara, de manière totalement contradictoire avec la ligne politique de Nyusi sur la question, venir “chercher le soutien de Macron à Paris [pour le Mozambique], isolé face à l’insurrection”⁷⁸. À cette période, le président mozambicain résistait encore aux pressions de l’Élysée et de Total Energies, tous deux en faveur d’une intervention militaire étrangère pour combattre les insurgés du Cabo Delgado.

Ou est-ce une volonté de la part du président mozambicain de verrouiller le contrôle de sphères clés du pouvoir sans avoir à rendre de compte ?

Des critiques ont été exprimées au sein du Frelimo concernant le limogeage de l’ancien ministre de la défense, jugé comme un allié loyal du parti, et la nomination de son remplaçant, le Major Cristovao Artur Chume, dont le statut de militaire suscite des inquiétudes. Certains membres du parti au pouvoir accusent le président Nyusi d’avoir “cédé aux pressions de la France en favorisant une militarisation du gouvernement mozambicain”. D’autant que l’une des attributions de

⁷⁶ Mozambique president sacks defense minister. [Reuters](#)

⁷⁷ President dismisses Defense Minister, Interior Minister and Minister in the President’s Office - Mozambique. [Club of Mozambique](#)

⁷⁸ Cabo Delgado: le ministre de la défense Jaime Neto vient chercher le soutien de Macron à Paris. [Africa Intelligence](#)

l'organe dirigé par A. Amurane, elle aussi remerciée, consiste à coordonner, intégrer, suivre et évaluer les actions du gouvernement⁷⁹.

Plus troublant encore, l'année précédant cette série de licenciements inexplicables, le Bulletin officiel de la République du Mozambique publie, le 24 juillet 2020, des textes qui classifient comme «secret d'État» les informations sur la préparation des activités du chef de l'État, les auditions, le conseil des ministres, ainsi que les processus de nomination ou de révocation des membres du gouvernement. Ainsi est normalisée l'opacité du fonctionnement de l'État.

Sexta-feira, 24 de Julho de 2020

I SÉRIE — Número 141

BOLETIM DA REPÚBLICA

PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

IMPrensa Nacional de Moçambique, E.P.

AVISO

A matéria a publicar no «Boletim da República» deve ser remetida em cópia devidamente autenticada, uma por cada assunto, donde conste, além das indicações necessárias para esse efeito, o averbamento seguinte, assinado e autenticado: **Para publicação no «Boletim da República».**

SUMÁRIO

Ministérios dos Recursos Minerais e Energia e da Economia e Finanças:

Despacho:

Determina a percentagem do valor proveniente das multas e o valor arrecadado com a venda de produtos apreendidos pela Inspeção-Geral dos Recursos Minerais e Energia.

Ministério da Administração Estatal e Função Pública:

Diploma Ministerial n.º 31/2020:
Aprova o Classificador de Informações Classificadas da Presidência da República.

MINISTÉRIOS DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA E DA ECONOMIA E FINANÇAS

Despacho

Havendo necessidade de determinar a percentagem do valor proveniente das multas e o valor arrecadado com a venda de produtos apreendidos pela Inspeção-Geral dos Recursos Minerais e Energia decorrente de contravenção à legislação do Sector, destinada à melhoria dos serviços de fiscalização e inspeção, ao abrigo das competências conferidas pelas disposições conjugadas do n.º 2 do artigo 16 do Decreto n.º 31/2019, de 26 de Abril e dos artigos 12 e 13 do Decreto n.º 34/2019, de 2 de Maio, os Ministros dos Recursos Minerais e Energia e da Economia e Finanças determinam:

1. O valor proveniente das multas e de vendas de produtos apreendidos pela Inspeção-Geral dos Recursos Minerais e Energia, tem a seguinte distribuição:

- 60% para o Tesouro Público; e
- 40% para a Inspeção-Geral dos Recursos Minerais e Energia, visando a melhoria dos serviços de fiscalização e inspeção.

Bulletin officiel de la République du Mozambique, daté du 24 juillet 2020. Les informations sur la préparation des activités du chef de l'État, les auditions, le conseil des ministres, ainsi que les processus de nomination ou de révocation des membres du gouvernement, deviennent désormais «Secret d'État», feuille 1.

Document obtenu par Arlenis Ali

2. O presente Despacho entra em vigor na data da sua publicação.

Ministérios dos Recursos Minerais e Energia e da Economia e Finanças, em Maputo, aos 29 de Maio de 2020. — O Ministro dos Recursos Minerais e Energia, *Ernesto Max Elias Tonela*. — O Ministro da Economia e Finanças, *Adriano Afonso Maleiane*.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA

Diploma Ministerial n.º 31/2020

de 24 de Julho

Havendo necessidade de complementar o Plano de Classificação e a Tabela de Temporalidade de Documentos das Actividades-meio da Administração Pública, ao abrigo do disposto no artigo 2 do Decreto n.º 84/2018, de 26 de Dezembro, a Ministra da Administração Estatal e Função Pública determina:

Artigo 1.º — aprovado o Classificador de Informações Classificadas da Presidência da República, fazendo parte integrante do presente Diploma.

Art. 2.º O presente Diploma entra em vigor na data da sua publicação.

Ministério da Administração Estatal e Função Pública, em Maputo, 31 de Julho de 2019. — A Ministra, *Carmelita Rita Namashulua*.

Classificador de Informações Classificadas da Presidência da República

1. Apresentação e Recomendações Gerais

No âmbito do Decreto n.º 84/2018, de 26 de Dezembro, que aprova o Sistema Nacional de Arquivos do Estado (SNAE), foi aprovado o Classificador de Informações Classificadas para as Actividades comuns na Administração Pública, cabendo a cada sector elaborar a respectiva proposta do classificador de informações classificadas, de acordo com as suas especificidades, nos termos do artigo 84 do Decreto n.º 30/2001, de 15 de Outubro.

E, na perspectiva de assegurar a implementação das normas do Segredo do Estado no que tange a correcta classificação de informações, a Presidência da República, criada nos termos do número 4 do artigo 37, da Lei n.º 7/2012, de 8 de Maio, conjugado com o artigo 1 do Decreto Presidencial n.º 14/2005, de 14 de Março e o artigo 146 da Constituição da República, produziu o presente Classificador de Informações Classificadas, contendo nele arroladas as informações desta natureza, que servirá de um instrumento orientador na atribuição de graus de classificação de segurança às informações produzidas pelos funcionários deste órgão.

⁷⁹ A Casa Civil. [Presidência da República de Moçambique](http://www.presidencia.gov.mz)

N/O	Designação	Grau de Classificação	Período de Restrição	Nível de Acesso
	Segredo do Estado: É atribuída a classificação de Segredo do Estado à informação e materiais do mais elevado grau de restrição de acesso, cuja divulgação ou conhecimento por pessoas não autorizadas possa implicar consequências excepcionalmente graves para o país e outros estados ou organizações internacionais de que Moçambique faça parte, em virtude de conduzir à situações que possam afectar as condições de defesa do país ou os altos interesses do Estado ou comprometerem a segurança do Estado ou assuntos de carácter técnico-científico de alto interesse nacional.			
01	Processo de preparação de deslocações do Presidente da República para dentro e fora do país.	Segredo do Estado	Até a divulgação	Necessidade de conhecer
02	Processo de preparação de visitas de personalidades estrangeiras a Moçambique.	Segredo do Estado	Até a divulgação	Necessidade de conhecer
03	Processo de preparação de deslocações internas e externas da Esposa do Presidente da República.	Segredo do Estado	Até a divulgação	Necessidade de conhecer
04	Processo de preparação de acreditação de Embaixadores e outros enviados diplomáticos no nosso país.	Segredo do Estado	Até a divulgação	Necessidade de conhecer
05	Sínteses ou actas das sessões do Conselho do Estado e do Conselho Nacional de Defesa e Segurança.	Segredo do Estado	10 anos	Necessidade de conhecer
06	Programa anual de actividades do Presidente da República.	Segredo do Estado	Até a execução	Necessidade de conhecer

N/O	Designação	Grau de Classificação	Período de Restrição	Nível de Acesso
	Secreto: É atribuída a classificação de Secreto à informação e materiais cuja divulgação ou conhecimento por pessoas não autorizadas possam ter consequências graves para o país e outros estados ou organizações internacionais de que Moçambique faça parte, em virtude de poderem comprometer os interesses vitais do Estado, por em causa a concretização de empreendimentos e planos ou revelar procedimentos em curso relacionados com a segurança do Estado.			
01	Convites endereçados ao Presidente da República ou à sua esposa, por entidades competentes, para inauguração de empreendimentos sócio-económicos ou para jantares de gala, abertura de eventos (Conferências, Congressos, Fóruns, Simpósios, Seminários, etc.) ou presidir cerimónias de graduação nas academias e universidades públicas, entre outros. Incluindo os pareceres sobre a pertinência da participação do Chefe do Estado nestes eventos ou de outros de importância estratégica.	Secreto	Até a divulgação	Necessidade de conhecer
02	Sínteses das audiências concedidas pelo e ao Presidente da República.	Secreto	10 anos	Necessidade de conhecer
03	Sínteses das sessões do Conselho de Ministros.	Secreto	10 anos	Necessidade de conhecer
04	Sínteses do Conselho Consultivo do Presidente da República.	Secreto	10 anos	Necessidade de conhecer
05	Assistência às Residências Particulares do Presidente da República.	Secreto	Permanente	Necessidade de conhecer
	Processos de nomeação, exoneração e demissão dos dirigentes			Necessidade

Bulletin officiel de la République du Mozambique, daté du 24 juillet 2020. Les informations sur la préparation des activités du chef de l'État, les auditions, le conseil des ministres, ainsi que les processus de nomination ou de révocation des membres du gouvernement, deviennent désormais "Secret d'État", feuille 2.

Document obtenu par Arlenis Ali

24 DE JULHO DE 2020

945

N/O	Designação	Grau de Classificação	Período de Restrição	Nível de Acesso
08	Assistência aos dependentes e Familiares do Presidente da República e sua esposa.	Secreto	Permanente	Necessidade de conhecer
09	Processo de preparação do Conselho de Ministros.	Secreto	Até a realização	Necessidade de conhecer
10	Processos de preparação dos Conselhos do Estado e da Defesa e Segurança.	Secreto	Até a realização	Necessidade de conhecer
11	Relatórios e outras informações relevantes sobre as actividades dos órgãos centrais e locais do Estado, submetidos à apreciação do Presidente da República.	Secreto	Até a divulgação	Necessidade de conhecer

N/O	Designação	Grau de Classificação	Período de Restrição	Nível de Acesso
	Confidencial: É atribuída a classificação Confidencial à informação e materiais cuja divulgação não autorizada possa afectar a normal produção de bens e serviços fundamentais ou ocasionar danos na actividade dos órgãos do Estado e suas dependências.			
01	Exposições (queixas, reclamações, denúncias) submetidas ao Presidente da República, incluindo os pareceres, pedidos de informação ou remissão a outras instituições para efeitos de tratamento.	Confidencial	Permanente	Necessidade de conhecer
02	Discursos, mensagens e informes proferidos pelo Presidente da República.	Confidencial	Até a divulgação	Necessidade de conhecer
03	Pedidos de autorização para a deslocação para dentro e fora do país, das entidades nomeadas pelo Presidente da República.	Confidencial	Até a divulgação	Necessidade de conhecer
04	Processo de preparação de cerimónias oficiais dirigidas pelo Presidente da República, tais como homenagens, comemorações de datas festivas nacionais, banquetes do Estado, entre outras.	Confidencial	Até a divulgação	Necessidade de conhecer
05	Processo de marcação das datas de eleições.	Confidencial	Até a divulgação	Necessidade de conhecer
06	Assistência aos Antigos Presidentes da República.	Confidencial	10 anos	Necessidade de conhecer

N/O	Designação	Grau de Classificação	Período de Restrição	Nível de Acesso
	Restrito: É atribuída a classificação de Restrito à informação e materiais cuja divulgação não autorizada possa ser desvantajosa para a segurança do Estado e o desenvolvimento do bem-estar dos cidadãos da República de Moçambique.			
01	Processo de preparação de condecoração pelo Presidente da República, de altas individualidades nacionais e estrangeiras.	Restrito	Até a realização	Necessidade de conhecer
02	Processo de criação e extinção de órgãos e instituições do Estado.	Restrito	Até a finalização	Necessidade de conhecer
03	Comunicados sobre os actos do Presidente da República.	Restrito	Até a divulgação	Necessidade de conhecer
04	Mensagens de felicitações, agradecimentos e condolências emitidas ou recebidas pelo Presidente da República.	Restrito	Até a divulgação	Necessidade de conhecer

Bulletin officiel de la République du Mozambique, daté du 24 juillet 2020. Les informations sur la préparation des activités du chef de l'État, les auditions, le conseil des ministres, ainsi que les processus de nomination ou de révocation des membres du gouvernement, deviennent désormais "Secret d'État", feuille 3.

Document obtenu par Arlenis Ali

Quelles sont les véritables motivations derrière ces mesures controversées visant à renforcer l'opacité de l'État mozambicain ? S'agit-il de se soustraire au contrôle du pouvoir législatif ?

Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'elle intervient dans un contexte de conflit insurrectionnel au nord du pays, entraînant une grave crise humanitaire, avec en toile de fond la signature de contrats d'exploitation d'envergure avec des puissances étrangères aux ambitions antagonistes. Ajoutons à cela, le procès de la dette illégale impliquant la société française de construction navale CMN, dont l'un des bateaux militaires acquis illégalement par l'État mozambicain s'est retrouvé entre les mains des "terroristes" que la France affirme vouloir combattre⁸⁰.

Pour répondre aux appels d'offres des futurs mégaprojets internationaux comme l'offshore, la route de la soie, le coton, la militarisation de l'océan Indien, programmés pour 2030, il est impératif de démontrer une solide emprise territoriale. C'est en suivant de près, années après années, ces contrats et licences de renommée mondiale que les dirigeants s'assurent souvent de leur réélection tout en apaisant les inquiétudes des investisseurs quant à un changement de gouvernance "brutal". Cette combinaison de facteurs ne fait qu'aggraver l'indifférence qui condamne les doléances et revendications légitimes d'une population déracinée, traumatisée, piégée dans un "eldorado"⁸¹ gazier.

En tant que principaux opérateurs des projets gaziers au Cabo Delgado, le français Total Energies, l'italien Eni et l'américain Exxon Mobil, avaient promis aux habitants locaux de bénéficier des découvertes de gaz. Au lieu de cela, ces entreprises ont rasé leurs villages pour y construire les installations de traitement du gaz, forçant ainsi 557 familles à abandonner leurs terres et leurs biens⁸². Les compensations offertes par le gouvernement mozambicain au nom des entreprises sont jusqu'à 10 fois plus petites que les terres qu'ils possédaient, et souvent éloignées de la mer, sans transports publics adéquats pour rejoindre la côte. Pour les personnes qui dépendent de l'agriculture et de la pêche, se voir attribuer une petite parcelle de terre située à plusieurs kilomètres de la côte est vécu comme un désastre. De nombreuses familles attendent toujours la compensation qui leur a été promise.

⁸⁰ Arlenis Ali. *Insurrection Au Mozambique: À Quoi Jouent la France Et l'Afrique du Sud?* [HaYba FM](#)

⁸¹ *De l'Eldorado gazier au chaos: Quand la France pousse le Mozambique dans le piège du gaz.* [Les Amis de la Terre](#)

⁸² Total Energies Resettlement plan. [Mozambique LNG](#)

Note de l'auteur

Contexte de cette analyse

La présente analyse est le résultat d'une investigation sur la géopolitique et la géostratégie de la région du sud-ouest de l'océan Indien, particulièrement le Canal de Mozambique, entreprise à partir de 2020. Deux articles ont été précédemment publiés sur la page Facebook de la radio comorienne HaYba FM, respectivement le 4 juin 2021 et le 8 janvier 2022. Je vous recommande de consulter ces articles en suivant les liens fournis ci-dessous, afin de vous mettre à jour de la progression et du développement de la situation dans cette région qui revêt une importance croissante pour les grandes puissances :

►Arlenis Ali. *Insurrection au Mozambique : À Quoi Jouent la France et l'Afrique du Sud ?*, 4 juin 2021, [HaYba FM](#)

►Arlenis Ali. *Insurrection au Mozambique : le Président Nyusi cherche-t-il à Déjouer le Duo France-Afrique du Sud ?*, 8 janvier 2022, [HaYba FM](#)